

POSTÍTULO INNOVACIÓN DE LA TIC

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

1° TRABAJO PRÁCTICO

**Investigación, análisis y evaluación de
herramientas basadas en inteligencia Artificial**

DOCENTE: FAUSTO FABIÁN GARCETE

ALUMNA: CANDIA SILVIA ISABEL

Fecha: 18/05/ 2024

Índice

1-Introducción

2-Investigación

3-Análisis

4-Conclusión

5-Referencias

I-INTRIDUCCION:

Este trabajo consiste en investigar tres herramientas basada en inteligencia artificial IA.

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Desde su surgimiento, ha revolucionado numerosos sectores, desde la medicina hasta la industria automotriz. En esta introducción, exploraremos los conceptos básicos de la IA, sus aplicaciones y sus implicaciones en la sociedad actual.

INVESTIGACIÓN:

Existen numerosos tipos de herramientas basadas en inteligencia artificial que abarcan una amplia gama de aplicaciones y funciones. Aquí te presento tres tipos diferentes de herramientas basadas en inteligencia artificial:

1. **Chatbots:** Los chatbots son programas de inteligencia artificial diseñados para simular conversaciones con usuarios humanos. Estas herramientas utilizan algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para comprender y responder a las consultas de los usuarios de manera efectiva. Los chatbots se utilizan en diversos sectores, como atención al cliente, soporte técnico, ventas y marketing.
2. **Reconocimiento de voz:** Las herramientas de reconocimiento de voz utilizan algoritmos de inteligencia artificial para convertir el habla humana en texto. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en aplicaciones de asistentes virtuales, transcripción de audio, control de dispositivos mediante comandos de voz, entre otros. Ejemplos populares incluyen Siri de Apple, Google Assistant y Amazon Alexa.
3. **Sistemas de recomendación:** Los sistemas de recomendación son herramientas basadas en inteligencia artificial que analizan el comportamiento del usuario y los datos de preferencias para ofrecer recomendaciones personalizadas. Estas herramientas se utilizan en plataformas de streaming de música y video, tiendas en línea, redes sociales y más. Los sistemas de recomendación utilizan algoritmos de aprendizaje automático para predecir y sugerir productos, servicios o contenido que puedan interesar al usuario.

ANÁLISIS

Los chatbots, en su forma más básica, son programas diseñados para interactuar con usuarios mediante conversaciones, generalmente a través de texto. Aunque han evolucionado significativamente en los últimos años, todavía enfrentan una serie de desafíos y críticas.

Limitaciones en la comprensión del lenguaje humano: Aunque los chatbots han mejorado en la comprensión del lenguaje natural, todavía tienen dificultades para entender el contexto, el humor, el sarcasmo y las sutilezas del lenguaje humano. Esto puede llevar a respuestas irrelevantes o malinterpretaciones, lo que frustra a los usuarios.

Falta de personalización: Muchos chatbots ofrecen respuestas predefinidas o siguen secuencias de conversación predeterminadas, lo que puede resultar en interacciones impersonales y poco satisfactorias. La falta de capacidad para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de los usuarios puede limitar su utilidad.

Problemas de escalabilidad y mantenimiento: Desarrollar y mantener un chatbot efectivo puede ser costoso y requerir una inversión considerable en términos de tiempo y recursos. Además, a medida que aumenta el volumen de usuarios y consultas, algunos chatbots pueden experimentar problemas de escalabilidad y rendimiento.

Riesgos de seguridad y privacidad: Los chatbots que manejan información confidencial o sensible pueden plantear riesgos de seguridad y privacidad si no se implementan adecuadamente medidas de protección. Los errores en la gestión de datos pueden llevar a la divulgación no autorizada de información personal o financiera.

Falta de empatía y comprensión emocional: Aunque algunos chatbots están diseñados para simular la empatía y comprensión emocional, la experiencia suele ser superficial y carece de autenticidad. La incapacidad para reconocer y responder adecuadamente a las emociones humanas puede generar una sensación de desconexión y alienación.

Dependencia excesiva de reglas y algoritmos: Muchos chatbots dependen en gran medida de reglas predefinidas y algoritmos de aprendizaje automático para generar respuestas. Esto puede limitar su capacidad para manejar situaciones nuevas o complejas que no están contempladas en su programación original.

A pesar de estas críticas, los chatbots siguen siendo una herramienta prometedora en campos como el servicio al cliente, la asistencia técnica y la educación. Con avances continuos en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, es probable que veamos mejoras significativas en la capacidad de los chatbots para ofrecer experiencias más personalizadas y satisfactorias en el futuro.

CONCLUSIÓN

En conclusión, los chatbots, el reconocimiento de voz y los sistemas de recomendación son tecnologías que han transformado la forma en que interactuamos con la tecnología y accedemos a la información. Cada una de estas áreas tiene sus propias fortalezas y desafíos:

Chatbots: Aunque los chatbots han mejorado en la comprensión del lenguaje natural y la capacidad de respuesta, aún enfrentan desafíos en la personalización, la empatía y la adaptación a contextos complejos. Sin embargo, continúan siendo una herramienta valiosa en áreas como el servicio al cliente y la asistencia técnica.

Reconocimiento de voz: El reconocimiento de voz ha avanzado significativamente en precisión y velocidad, lo que ha llevado a una mayor adopción en dispositivos y aplicaciones. Sin embargo, todavía existen limitaciones en la comprensión de acentos y entornos ruidosos, así como preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos.

Sistemas de recomendación: Estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos y proporcionar recomendaciones personalizadas a los usuarios. Aunque son ampliamente utilizados en plataformas de comercio electrónico, entretenimiento y redes sociales, a menudo se enfrentan a críticas por sesgos y falta de transparencia en el proceso de recomendación.

En general, estas tecnologías están en constante evolución y se espera que continúen mejorando con avances en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, es importante abordar críticamente los desafíos asociados con la privacidad, la seguridad, la equidad y la transparencia para garantizar que estas herramientas se utilicen de manera ética y beneficiosa para la sociedad.

REFERENCIAS

Chat gpt, Pi, LuzIA